

apenado Pavão

opinião como direito

O PERIGO BATE À PORTA

agosto 7, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, política

ano 13 – vol. 08 – n. 61/2025

O Brasil tem sido abalado por revelações de diálogos e documentos que estão sendo publicados nas redes sociais por obra do jornalista americano **Michael Shellenberger**^[1] que já esteve prestando declarações junto à Câmara dos Deputados.

O assunto teve o marco inicial revelado pelo também americano **Glenn Greenwald**^[2] mas ao que parece a Folha de São Paulo, tentando negar o obvio ou sofrendo algum tipo de advertência, houve por bem parar a veiculação da matéria.

Desse universo não podem ser excluídas as informações até aqui prestadas pelo sr. **Eduardo Tagliaferro**^[3], ex-assessor do TSE, ao que se sabe responsável por uma espécie de núcleo paralelo de vigilância e monitoramento de cidadãos.

Há uma vasta literatura disponível nas redes sociais sobre o assunto, ainda quando a imprensa tradicional televisiva tenha se contido a investigar^[4]. Isto, ao que parece, sinaliza ser mais uma demonstração dessa obsessão por censurar as redes sociais, universo onde o imediato é factível e visível a um número maior de pessoas, afinal, não somos um país de um número expressivo de escolas com qualidade e exportamos analfabetos, mas a população duplica o número de telefones celulares.

Agora tudo vem à tona, pelo depoimento do também americano Mike Benze^[5] e o que veio é de estarrecer, porquanto quando antes sobre o assunto alguns tentavam abordar ou eram defenestrados com a ameaça de processos judiciais irresponsáveis ou caíam no tribunal das redes sociais com a sentença de teoria da conspiração.

Agora não. Há origem, há fonte, há pessoas, há ordens, há revelações, há fatos, enfim, há um emaranhado de arbitrariedades cometidas por autoridades constituídas que se permanecerem em seus cargos haverá a desmoralização por completo do poder judiciário do Brasil, com verdadeiro atentado às instituições democráticas, cujos fatos revelam com suficiência que houve um golpe de estado promovido pelo poder que essencialmente deveria guardar a Constituição.

A imprensa tradicional, como já era esperado, faz de conta que busca uma agulha em palheiro para disfarçar o que ela mesmo desconfiava, mas não se sabe bem por que, nem os motivos (se financeiros) segue calada, como se não pudesse ser vítima dos mesmos algozes.

Uma seleção baseada em frases, mensagens dispersas, opiniões, palavras vagas, cor de camisas usadas etc., enfim, o direito de fala cerceado por autoridades com o requinte de crueldade como revelam os diálogos até aqui publicados.

Condenações arbitrárias, ausência de individualização de condutas, tudo, enfim, hoje revelado, deu consistência ao que o ex-ministro do STF Marco Aurélio chamou um dia de “O inquérito do fim do mundo”.

É necessário que os cidadãos deste país, principalmente os que se encontrem investidos de **munuspúblico**, se deem conta de que a responsabilidade os chama para que rigorosas providências legais, inclusive criminais, sejam adotadas. Não há espaço para delinquentes no cenário judicial, bastando-nos já a delinquência política que sobeja.

O que se espera é que haja uma solução constitucional prevista, incluindo a urgente apreciação da extinção do foro privilegiado de autoridades – cenário de chantagens explícitas –, a aprovação do projeto da lei de anistia, legitimada hoje ainda mais pelos fatos que estão sendo revelados e documentados, talvez (eu disse: talvez) comparáveis ao regime militar que lutava contra a instalação de um governo comunista neste país.

Entre bêbados, ladrões e loucos o Brasil está sendo tratado mundialmente como pária, quando poderia estar se destacando pelo potencial que tem e pelo povo que não merece ser enganado ainda mais.

^[1] <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/moraes-8-de-janeiro-prisoos-dossie/> Consulta em 07.08.2025.

^[2] <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2024/08/moraes-usou-tse-fora-do-rito-para-investigar-bolsonaristas-no-supremo-revelam-mensagens.shtml> Consulta em 07.08.2025.

^[3] <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/denuncia-aponta-que-moraes-teria-violado-igpd-em-apuracao-sobre-8-1/> Consulta em 07.08.2025.

^[4] <https://www.intercept.com.br/2024/08/15/vazamento-alexandre-de-moraes-vaza-jato/> Consulta em 07.08.2025.

^[5] <https://revistaeste.com/politica/o-depoimento-explosivo-de-mike-benz-a-comissao-de-relacoes-exteriores-da-camara/> Consulta em 07.08.2025.

COMPARTILHE ISSO:

- 18+
- Telegram
- WhatsApp
- E-mail
- LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- A COLÔNIA QUE SOMOS**
julho 31, 2025
Em "Crônicas"
- APATIA OU CUMPLICIDADE?**
abril 20, 2024
Em "Ensaios"
- NÃO APRENDERAM COM A GUERRA?**
janeiro 9, 2021
Em "Jurídico"

com a tag [democracia](#), [estado](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Profmador de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADO Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS "POLÍCIAS SECRETAS"

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O PERIGO BATE À PORTA

A IMPRENSA SILENCIOSA E AS "POLÍCIAS SECRETAS"

GUARDIÃO E SENHOR

HOMENAGEM PÓSTUMA A MÁRIO MACIEIRA: UMA PARTIDA, MUITOS APRENDIZADOS E ENSINAMENTOS

A COLÔNIA QUE SOMOS

EDIÇÕES

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO em SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN... LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT... O GRITO NÃO SE CALA...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**